

MEDICAL SCIENCES

БРОНХИАЛНА АСТМА

Веселинова Чолакиду А.

Магистър фармацевт, асистент в катедра „Социални и фармацевтични дейности“

Медицински университет – Плевен

Цветанова-Краева Г.

Асистент в катедра „Социални и фармацевтични дейности“

Медицински университет – Плевен

Мехмедова Чаушева Д.

Студент специалност „Помощник-фармацевт“

Медицински колеж

Медицински университет - Плевен

BRONCHIAL ASTHMA

Veselinova Cholakidou A.

Master of Pharmacy, Assistant Professor, Department of Social and Pharmaceutical Activities

Medical University – Pleven

Tsvetanova-Kraeva G.

Assistant Professor, Department of Social and Pharmaceutical Activities

Medical University – Pleven

Mehmedova Chausheva D.

Student, specialty "Pharmacist Assistant"

Medical College

Medical University - Pleven

Резюме

Бронхиалната астма е хронично проявена на дихателните пътища, която се отличава с алергично заболяване, обръщаме стесняване на бронхите и патологично повишена реакция към разл Астмата възниква в резултат на сложно взаимодействие между различни възпалителни клетки, молекули, които регулират възпалителния процес, епителните и гладкомускулните клетки на дихателните пътища и нервната система.

Цел: Целта на изследването е да се определи дали е широко разпространено, какви са най-честите симптоми, кои основни фактори влияят на състоянието и какви мерки се предприемат при лечение.

Методи: Проучването е проведено чрез онлайн анкета, разпространена в социалните мрежи и попълнена анонимно между април и май 2025 г. В анкетата са участвали 30 души, страдащи от заболяването.

Резултати: Голяма част от анкетираните често изпитват астматични симптоми - задух, чувство на стягане и др., най-често провокирани от алергени, мръсен въздух и др. По-голямата част от анкетираните (53,3%) успешно контролират състоянието си.

Заключение: Може да се обобщи, че бронхиалната астма е често срещано хронично заболяване, в чието патология играят роля както генетични фактори, така и условия на околната среда. Правилното приложение на лекарства позволява добър контрол на симптомите.

Abstract

Bronchial asthma is a chronic disease of the respiratory tract, which is characterized by allergic inflammation, reversible narrowing of the bronchi and a pathologically increased reaction to various irritants (gaseous substances of various origins, dust, cold air, etc.). Asthma occurs as a result of a complex interaction between various inflammatory cells, molecules that regulate the inflammatory process, the epithelial and smooth muscle cells of the airways, and the nervous system.

Objective: The aim of the study is to determine whether it is widespread, what the most common symptoms are, what main factors influence the condition and what measures are taken in treatment.

Methods: The study was conducted through an online survey distributed on social networks and completed anonymously between April and May 2025. 30 people suffering from the disease participated in the survey.

Results: A large part of the respondents often experience asthma symptoms - shortness of breath, feeling of tightness, etc., most often provoked by allergens, dirty air, etc. The majority of respondents (53.3%) successfully control their condition.

Conclusion: It can be summarized that bronchial asthma is a common chronic disease, in whose pathology both genetic factors and environmental conditions play a role. The correct administration of medications allows for good control of symptoms.

Ключови думи: бронхиална астма, задух, алергени, хрипове, кашлица.

Keywords: bronchial asthma, shortness of breath, allergens, wheezing, cough.

Бронхиалната астма е заболяване, при което настъпва спазъм и оток на стената на дихателните пътища, което води до тяхното стесняване. Това може да затрудни дишането и да предизвика кашлица, свистящ звук (хрипове) при издишване и задух. При някои хора астмата не е тежко заболяване. При други тя може да бъде основно заболяване, което пречи на ежедневните дейности и може да доведе до животозастрашаващ астматичен пристъп. Астмата не може да бъде напълно излекувана, но симптомите ѝ могат да бъдат контролирани.

Изложение

Класификация

Алергична:

○ **Атопична (неинфекционно-алергична) бронхиална астма** – болните са генетично предразположени за производство на антитела от клас IgE /имуноглобулин E/, участващи в алергичните реакции. Основни причинители при тази група пациенти са алергените, разпространяващи се чрез вдишвания въздух – полени, домашно-прахови микрочърлежи, плесени, животински алергени. Хранителните алергени са от значение в детската възраст.

○ **Инфекционно-алергична бронхиална астма** – Водеща роля играят инфекциозните процеси в дихателните пътища (при често боледуващи деца от бронхити и ринофарингити).

Неалергична (не може да се докаже алергична реакция към външни фактори):

Смесена - комбинация от алергична и неалергична реакция

- **Триадна астма** (астма при назална полипоза и с непоносимост към аспирин)

- **Аспиринова астма** (левкотриенова)

- **Астма при физически усилия**

Други видове астма:

- **кортикостероид-резистентна** (невъзможност да се подобри форсирания експираторен обем за една секунда (ФЕО1) с повече от 15% след двуседмично лечение с преднизолон 30-40 мг/дн)

- астма при системни васкулити

Етиология и патогенеза:

За развитието на бронхиална астма играят роля генетични фактори и фактори от околната среда. Основните фактори, влияещи на

Бронхиалната астма е хронично заболяване на дихателните пътища, което се характеризира с алергично възпаление, обратимо стеснение на бронхите и патологично повишена реакция към различни дразнителни (газообразни вещества от различен произход, прах, студен въздух и др.).

Астмата възниква в резултат на сложно взаимодействие между различни възпалителни клетки, молекули - регулиращи процеса на възпаление, покривните /епителните/ и гладко- мускулните клетки на дихателните пътища и нервната система.

разпространението на бронхиалната астма са: урбанизацията, атмосферното замърсяване (замърсяването на въздуха), пасивното тютюнопушене, увеличаващите се експозиция и брой на алергени в средата. Фактори благоприятстващи сенсibiliзацията, отключващи проявите на бронхиалната астма и провокиращи астматичните пристъпи са: респираторни алергени (полени, домашен прах, микрочърлежи, косми и пърхот от домашни животни, плесени, атмосферни замърсители), медикаменти, храни и вирусни инфекции (риновируси). [2, 30](Костурков,1990)

Патогенезата на бронхиалната астма е комплексна. Включва 3 патофизиологични компонента:

1- Възпаление на въздухоносните пътища

2-Променяща се, непостоянна обструкция на въздухоносните пътища

3-Бронхиална хиперреактивност (склонност към бронхоспазъм под влияние на фактори на околната среда – инхалиране на субстанции от околната среда) [1, 26]

1.4 Клинична картина:

В клиничната картина на бронхиалната астма водещо място заема класическата триада: задух, кашлица и свиркане в гърдите. Към тези симптоми се прибавят и симптоми от страна на белите дробове и от други органи и системи. Това води до извънредно пъстра и разнообразна клинична картина, която се определя от: възрастта, в която започват проявите (детска, юношеска, зряла), формата и фазата на бронхиалната астма, предхождащи и придружаващи заболявания, продължителността на процеса, развитието на усложнения. Значение

имат реактивността на организма, наследствени фактори и др. [3, 33]

Кашлицата и задухът в повечето случаи се засилват в ранните сутрешни часове. Симптоматиката може да е: персистираща или да зачестява през определени сезони (пролет), непрекъсната или епизодична.

Ускоряващи изявата или влошаващи/утежняващи клиничното протичане на бронхиалната астма могат да бъдат: алергени, приемани медикаменти и физическото обременяване.

Рискови фактори:

Смята се, че редица фактори увеличават риска от развитие на бронхиална астма. Те включват:

- Наличие на кръвен роднина с астма, като родител, брат или сестра – наследствена предразположеност
- Наличие на друго алергично състояние, като атопичен дерматит, което причинява зачервяване и сърбеж на кожата, или сенна хрема
- Наднормено тегло
- Тютюнопушене
- Излагане на пасивно тютюнопушене
- Излагане на изгорени газове или други видове замърсяване
- Излагане на професионални фактори, като химикали, използвани в земеделието, фризьорството и производството [4, 66]

Усложнения:

Астмата като едно хронично рецидивиращо възпалително заболяване, може да доведе до трайни усложнения, сред които са:

- Пневмония
- Трайно стесняване на дихателните пътища
- Белодробен колапс

Дихателна недостатъчност

Диагноза и диференциална диагноза:

Поставянето и потвърждаването на диагнозата при пациенти с астма често изисква провеждането на многобройни и различни по вид и особености изследвания, целта на които е доказване на характерните за болестта белези и изясняване на нейната етиология, тежест и риск от усложнения.

Необходимо е да се изяснят наличието:

- предразполагачи и неблагоприятни битови условия
- начало на заболяването
- тежест и продължителност на оплакванията, сезонност
- наличие на нощна симптоматика
- брой хоспитализации
- провеждано лечение

Към момента липсва специално разработен тест или изследване, което да постави или потвърди диагнозата астма, но са налични многобройни методи, с помощта на които се изяснява диференциалната диагноза и се потвърждава наличието или липсата на астма при конкретния пациент.[3, 184]

Едни от най-важните изследвания при доказването на астма и различаването на болестта от други, протичащи идентично заболявания, са така наречените функционални изследвания на белите дробове. Тук се включват различни изследвания, които

представят комплексна, обективна, количествена оценка на респираторната функция.

Сред основните функционални белодробни изследвания се включват:

- спирометрия: дава информация за функционалния капацитет на белия дроб, количеството въздух, преминаващо през дробовите, както и за процесите на издишване и вдишване.
- бронходилататорен тест: тестът се състои в инхалиране на определен медикамент, който действа като бронходилататор и се проследява за наличие на обратимост на бронхиалната обструкция (позитивният тест насочва към астма)
- пулсова оксиметрия: при пулсоксиметрията се определя нивото на кислород в артериалната кръв (така наречената кислородна сатурация), както и сърдечния пулс. [1, 54]
- И други допълнителни изследвания

Лечение:

Лечението при астма е комплексно и строго индивидуално при всеки отделен пациент в зависимост от особеностите и тежестта на болестния процес, възрастта и общото състояние на засегнатите лица, както и редица допълнителни фактори.

Най-общо терапията включва използването на средства и методи за бързо овладяване на симптомите и средства и методи за дългосрочен контрол на проявите на болестта, включително превенция на астматични атаки. При някои пациенти могат да се прилагат и допълнителни мерки от различен порядък, съобразени с особеностите в състоянието на пациентите.

Лекарства за бързо облекчение на симптомите (използват се при наличие на остро влошаване на състоянието, при излагане на тригери или преди

среща с известни алергени, като целта на тези средства е бързо овладяване на симптоматиката и предотвратяване или контрол на астматичен пристъп. В някои случаи употребата им има животоспасяващ характер, поради което се препоръчва пациентите с астма да ги наосят навсякъде със себе си.)

➤ **кратко действащи бета-агонисти:** поради своите особености в действието обикновено са първи избор за овладяване на наченките на астматичен пристъп, като се прилагат инхалаторно. Сред най-използваните представители са салбутамол и фенотерол

➤ **кортикостероиди:** кортикостероиди могат да бъдат приложени в болнични условия, при тежко състояние на болния, като интравенозната им употреба води до бързо стабилизиране на общото състояние. Прилагат се ограничено и краткосрочно във връзка с рисковете от системни странични ефекти, които крият

➤ **антихолинергични:** представляват по-бавно действаща алтернатива на кратко действащите бета-агонисти (тиотропиум бромид)

➤ **комбинирани препарати:** налични са готови комбинации, съдържащи лекарства от различни групи, най-често бета-агонисти и противоалергични средства, които се отличават с много добър ефект и поносимост при някои пациенти [5, 84]

Лекарства за дългосрочен контрол на симптомите

➤ **инхалаторни глюкокортикостероиди:** кортикостероидите за инхалаторно приложение се считат за най-ефективните средства за дългосрочен контрол на астма, като за разлика от пероралните и парентералните форми, при инхалаторно приложение рисковете от странични ефекти са незначителни, особено при правилна употреба. Често използвани представители са будезонид, флутиказон, беклометазон, мометазон и други

➤ **дълго-действащи бета-агонисти:** поради известни съображения, свързани с монотерапията с дълго-действащи бета-агонисти, специалистите препоръчват комбинирано приложение с инхалаторни кортикостероиди (налични са различни готови комбинации), като сред най-често използваните представители са формотерол и салметерол

Собствено проучване

Цел на проучването

Целта на проучването е да се установи:

➤ **левкотриенови рецепторни антагонисти:** наричат се още левкотриенови модификатори и обикновено са алтернативен избор при липса на ефект или противопоказания за приложение на инхалаторни кортикостероиди. Приемат се перорално, като сред най-известните представители са zileuton, зафирлукаст и монтелукаст. Употребата им се асоциира с чести странични ефекти, особено по отношение на психичното състояние (халюцинации, депресия, суицидни мисли)

➤ **теофилин** - (от групата на метилксантините): макар и сравнително рядко използван през последните години, поради наличието на по-добри алтернативи, теофилин се включва в комплексната терапия при някои пациенти.

➤ **други:** за дългосрочно лечение и контрол на някои форми на болестта могат да се използват лекарства от други групи, като противоалергични препарати [5, 96]

Други средства и методи за лечение

➤ **дихателни упражнения:** някои лечебни дихателни упражнения и техники, включително и техники за релаксация, могат да окажат изключително добър ефект по отношение на дългосрочния контрол над астмата

➤ **бронхиална термопластика:** сравнително рядко прилаган метод за бронходилатация с помощта на топлинна енергия. Манипулацията спада към минимално инвазивните и обикновено се извършва в рамките на няколко (между две и четири) амбулаторни посещения

➤ **перорални кортикостероиди:** в редки случаи (под въздействие на някои автоимунни, алергични и други фактори) се налага допълнителен прием на перорални кортикостероиди, който се осъществява по схема и се преустановява при стабилизиране на състоянието с цел минимизиране риска от системни нежелани прояви (преднизолон, метилпреднизолон)

други: имунотерапия с подходяща комбинация от биологични препарати, специфично противоалергично лечение, насочено към конкретния алерген, провокатор на симптомите, лечение с противовъзпалителни медикаменти [3, 102]

- Широко разпространено ли е?
- Какви са най-често срещаните симптоми?
- Колко често се изпитват симптомите?

- Кои основни фактори влияят върху състоянието?

Какви мерки се предприемат при лечение?

Задачи на проучването

- Събиране на данни от различни литературни източници по изследваното заболяване;
- Разработване на въпросник за провеждане на анкетно проучване
- Анализ и обработка на резултатите;
- Обобщение на изводите от проучването.

Методика на проучването

При провеждането на проучването са използвани следните методи:

- Документален – преглед и анализ на различни литературни източници;
- Социологически – провеждане на онлайн анкета, насочена към поставената цел и задача;
- Статистически – обобщаване и обработване на получените резултати от анкетата, като данните от нея са представени в подходящи диаграми.

Проучването беше проведено чрез онлайн анкета, разпространена в социалните мрежи и попълнена анонимно в периода 5-15 април-май 2025 г. В анкетата участваха 30 души, които страдат от заболяването.

Резултати от собственото проучване

В проведената анкета от 30 респондента, страдащи от бронхиална астма, по-голяма част от лицата са жени – 53,3% (16 души) и мъже, различаващи се с малка част – 46,7% (14 души). Сред тях:

- 37% (11 души) са между 18-30 годишна възраст
- 27% (8 души) са между 31-45 годишна възраст
- 23% (7 души) са между 46-60 годишна възраст
- 13% (4 души) са над 60-годишна възраст

Фиг. 1: Възрастова група

На въпроса „Какви симптоми изпитвате най-често при обостряне на бронхиалната астма?“, 90% от анкетираните лица посочват „задух“, 66,7% - „чувство на стегнатост в гърдите“, 63,3% - „свистене при дишане“ и 50% - „кашлица“.

А относно въпроса „Колко често изпитват симптоми на бронхиална астма (кашлица, задух,

свистене при дишане)?“, 56,7% отговарят, че няколко пъти в седмицата изпитват тези симптоми, а 23,3% казват, че всеки ден усещат задух, свистене при дишане и др., докато 20% от тях рядко ги изпитват. (фиг. 2)

Фиг. 2: Чести симптоми

На въпроса „Какви са основните фактори, които влошават състоянието Ви?“, 76,7% посочват

алергени (прах, полени и др.). 70% казват, че се влошават от заразни заболявания (например

настинка или грип). 66,7% посочват мръсния въздух. На 56,7% от анкетираните лица им влияе

физическата активност, а 46,7% от тях посочват стреса.

Фиг. 3: Основни фактори, влошаващи състоянието

На следващия въпрос „Как се справяте с влиянието на сезоните върху симптомите на бронхиална астма?“ анкетираните лица отговарят, че при 50% от тях през зимата симптомите се

влошават, а при 30% от тях през лятото се подобряват, докато при 20% от лицата сезоните нямат голямо значение за тяхното състояние.

Фиг. 4 Влиянието на сезоните върху симптомите на бронхиалната астма

Всички 30 респондента, страдащи от бронхиална астма, на въпроса „Ползвате ли инхалатор или други медикаменти за контролиране на бронхиалната астма?“ отговарят с „Да“.

На въпроса „Колко често посещавате лекар за състоянието си?“ 66,7% от анкетираните посочват „Всеки 3-6 месеца“, а 20% от тях отговарят „Всеки месец“. „По-рядко от веднъж годишно“ посочват 13,3% от респондентите.

А на въпроса „Как се чувствате относно контролирането на бронхиалната си астма?“ 53,3% от лицата отговарят „преобладават обостряния, но успявам да ги контролирам“, 33,3% посочват

„често изпитвам обостряния и трудно контролирам симптомите си“, 10% от тях дават като отговор „напълно контролирам състоянието си“ и само 3,3% посочват „изобщо не мога да контролирам състоянието си“.

От *фиг. 5* става ясно, че на предпоследния въпрос „Какви затруднения срещате при лечението на бронхиалната астма?“ 56,7% от пациентите посочват „високи разходи за лечение“. 50% от тях пък дават като отговор „липса на достатъчна информация“, а 43,3% посочват „стрични ефекти от медикаментите“. 26,7% от анкетираните казват, че нямат затруднения.

Фиг. 5 Затруднения при лечение

На последния въпрос „Какво би Ви помогнало най-много при справянето с бронхиалната астма?“, 86,7% от хората смятат, че избягването на някои алергени (прах, полени и др.) би им помогнало. Около 83 % посочват като отговор „повече подкрепа и информация от здравни специалисти“, а 76,7% - „подобро лечение и нови медикаменти“. Подкрепа от близки и приятели би помогнало на анкетиранията лица при справянето със заболяването, смятат 33,3% от тях.

Изводи и препоръки

➤ Изводи

В проведеното анкетно проучване може да обобщим, че бронхиалната астма е често срещано хронично заболяване, което засяга хора от различни възрастови групи, и изисква дългосрочно наблюдение и контрол. Основна роля в развитието на астмата играят генетични фактори и влияния от околната среда, включително алергени и замърсители. Заболяването се характеризира с възпаление и свиване на дихателните пътища, което води до типични симптоми като задух, хрипове и кашлица. Съвременната медицина разполага с ефективни методи за диагностика и лечение, които при правилно прилагане позволяват добър контрол върху симптомите.

Препоръки

- Да се повиши информираността сред обществото за симптомите и рисковите фактори на бронхиалната астма с цел по-ранна диагностика.
- Пациентите с астма трябва редовно да посещават лекар за контролни прегледи и корекция на лечението при нужда.
- Да се прилага индивидуален план за контрол на заболяването, включващ

медикаментозна терапия и избягване на отключващи фактори.

- Да се насърчава здравословен начин на живот, включващ физическа активност, отказ от тютюнопушене и избягване на замърсена среда.

Заклучение

Бронхиалната астма е социално значимо и широко разпространено заболяване, което оказва сериозно влияние върху качеството на живот на пациентите. Макар и лечението да не води до пълно излекуване, при правилна диагноза, адекватен контрол и редовно проследяване, болестта може да бъде ефективно управлявана. Развитието на съвременни инхалаторни и биологични терапии дава надежда за значително подобряване на контрола върху симптомите и намаляване на пристъпите. Образованието на пациента и индивидуализираният терапевтичен подход са ключови за успешното овладяване на астмата.

Библиография

1. Николов Ф. и колектив, Вътрешни болести, Лакс бук, 2020 г.
2. Костурков, Г., Алексиев Н., Добрев П., Бронхиална астма, София, Медицина и физкултура, 1990 г.
3. Петров Д., Лечение и рехабилитация при бронхиална астма, София, Медицина и физкултура, 1991 г.
4. Добрев П., Актуални проблеми при възпалителни заболявания на белите дробове, София, Медицина и физкултура, 2006.
5. Р., Сурчева С., Фармакология и лекарствена токсикология, Арбилис, 2022 г.
6. <https://vita.bg/zabolyavaniya/bronhialna-astma>